

A UTILIZAÇÃO DO *STOP MOTION* COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA NO ENSINO

Maria Alves de Souza Filha 1, e-mail: maria.prof.jauru@gmail.com

Marcos Aparecido Pereira², e-mail: marcos.pereira@ifmt.edu.br

Cláudia Lúcia Landgraf Pereira Valerio ³, e-mail: claudia.landgraf@ifmt.edu.br

Introdução O trabalho apresentado é uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza aplicada, abordará o uso do *Stop Motion* como estratégia metodológica em contextos educacionais e criativos. O *Stop Motion* é um aplicativo utilizado para criar animações em diversas áreas do conhecimento e possui grande relevância para o processo educativo.

Objetivos: Propor estratégias de ensino inovadoras e diferenciadas que motivem os estudantes pela construção do conhecimento de maneira autônoma. **Metodologia:** Os dados foram coletados através da observação considerando todo o processo, desde a participação, envolvimento e criatividade dos estudantes. A pesquisa foi desenvolvida com estudantes do 1º Ano do Ensino Médio de uma escola pública do município de Jauru-Mato Grosso. **Resultados:** Espera-se que com esta atividade promover aos estudantes a compreensão sobre introdução à técnica do *Stop Motion* e suas contribuições para o ensino, e a eficácia dessa ferramenta como estratégia pedagógica educacional criativa e eficaz. **Conclusão:** Conclui-se que o aplicativo *Stop Motion* é um facilitador do processo educativo elaboração de resumos científicos para projetos de pesquisa e iniciação científica é uma prática essencial.

Palavras-chave: *Estratégia; Stop Motion; Motivação.*